

GEOTERMALNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA SEMBERIJE, REPUBLIKA SRPSKA

GEOTHERMAL CHARACTERISTICS OF SEMBERIJA AREA, REPUBLIC OF SRPSKA

Igor Glavaš¹

¹Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Đušina 7, 11000 Beograd. E-mail: g15-18@rgf.bg.ac.rs

APSTRAKT: Područje sjevero-istočne Bosne i Hercegovine u potpunosti obuhvata ravnicu Semberije, proračunate površine 514 km². Nadmorska visina se kreće 90-120 m. Estimira se naseljenost od preko 120 000 stanovnika. Klima je umjereno-kontinentalna sa prosječnim padavinama od 739,6 mm i temperature 12,8 °C. Najveći površinski tokovi su rijeke Drina i Sava. Geomorfološki predstavlja znatno mali dio južnog oboda Panonskog basena. Geološki je prostor sa površine u potpunosti prekriven kvartarnim naslagama, a u dubini ide najstarije do trijasa čak i kod najveće dubine na bušotini Bij-1 (2479 m). U tektonskom smislu se područje nalazi u jedinici Posavine, podjedinica Dvorovi (u potpunosti) i podjedinice Dragaljevci (u njenom zapadnom obodu). Hidrogeološki su definisana sa 2 hidrogeološka horizonta, gdje je teren sa površine izuzetno vodopropustan, da bi dublji vodonosni slojevi bili odvojeni znatnim paketom vodonepropusnih naslaga koji odvajaju pomenute horizonte. Teren je u svim vrijednostima ustanovljen kao najperspektivniji, u geotermalnom smislu, u državi (terestrični toplotni tok 97 mW/m², geotermalni gradijent 4,5-5,5°C/m). Primarna temperatura u izdani određena geotermometrima je mjerena izvan područja, ali u okviru iste geološke jedinice gdje je ukazano na temperature od 94-167°C, a temperature mjerene na bunarima su bile od 15-25°C (do 100 m dubine), 71°C pri kapacitetu od 17,2 l/s i pritisku 2,5 bar na bunaru S-1 (1345,5 m) i navodno preko 100°C na bušotini Bij-1. Postojanje uticaja toplotnog ostrva na podzemne vode nije ustanovljen, gdje je razlika u temperaturama voda u izdani varirala samo 1°C.

Ključne riječi: geotermalna energija, Semberija, ravnica, kvartar-mezozoik

ABSTRACT: The area of north-eastern Bosnia and Herzegovina fully encompasses the Semberija plain, with a calculated area of 514 km². The altitude ranges from 90-120 m. The population is estimated at over 120,000 inhabitants. The climate is temperate continental with an average rainfall of 739.6 mm and a temperature of 12.8 °C. The largest surface streams are the Drina and Sava rivers. Geomorphologically, it represents a significantly small part of the southern rim of the Pannonian Basin. Geologically, the area from the surface is completely covered with quaternary deposits, and under the surface goes the oldest to the Triassic even at the greatest depth on the borehole Bij-1 (2479 m). In tectonic terms the area is located in the Posavine unit, Dvorovi subdivision (entirely) and Dragaljevci subdivision (in its western rim). Hydrogeologically they are defined by 2 hydrogeological horizons, where the terrain from the surface is extremely water-permeable, so that the deeper aquifers are separated by a significant package of water-impermeable deposits that separate the aforementioned horizons. The terrain has been established in all values as the most promising, in geothermal terms, in the whole state (terrestrial heat flux 97 mW/m², geothermal gradient 4.5-5.5 °C/m). The primary temperature in the aquifer determined by geothermometers was measured outside of the area, but within the same geological unit where temperatures of 94-167 °C were indicated, and temperatures measured at wells were from 15-25 °C (up to 100 m depth), 71 °C at a capacity of 17.2 l/s and a pressure of 2.5 bar at well S-1 (1345.5 m) and allegedly over 100 °C at well Bij-1. The existence of a heat island influence on groundwater has not been established where the difference in temperatures of the waters in the aquifer varied only 1°C.

Key words: geothermal energy, Semberia, plain, Quaternary-Mesozoic

UVOD

Površina istražnog područja je izračunata na 514 km² gdje je ovičena sledećim koordinatama i koje su izdvojene na sledećoj topografskoj karti reona:

Područje se nalazi u sjevernom obodnom dijelu Balkanskog poluostrva u okviru države Bosne i Hercegovine u potpunosti u okviru entiteta Republike Srpske. Smještena je između rijeka Drine i Save (istočna i sjeverna granica respektivno) dok o tačnoj granici na zapad i jug postoji više različitih mišljenja gdje je za ovu temu uzeto da se južno prostire do rijeke Janje, a zapadno do obronaka planine Majevisa.

Tabela 1. Koordinate istražnog područja
Table 1. Coordinates of the research area

	Y	X
A	4 947 887.5	6 603 891.4
B	4 974 461.9	6 609 135.2
C	4 975 717.9	6 587 676.7
D	4 947 518.3	6 588 039.4

Slika 1. Fizičko-geografska karta 434-Bijeljina (razmjera 1:100 000) sa izdvojenim područjem Semberije i istaknutim hidrogeološkim objektima regije
Figure 1. Physical-geographical map 434-Bijeljina (scale 1:100.000) with the selected area of Semberija and prominent hydrogeological objects of the region

Topografija područja, koja je predstavljena ravnicom, zajedno sa niskom nadmorskom visinom (prosječno 87 mnm) bez naglih promjena, velikoj udaljenosti od mora i karakteristikama mikroklima, očekuje se umjereno-kontinentalna klima sa uticajem košavskog područja Panonskog basena (Novaković, 2022.).

Rejon karakteriše jasna razgranata hidrologija sa dvije velike rijeke (Sava i Drina) u svojim donjim tokovima, gdje plitko zasijecaju teren i imaju znatne vrijednosti protoka i vodostaja. Sa svojom gustom i plitko usječenom drenažom jasno opisuju (hidro)geološku situaciju terena, odnosno slabo propusne formacije na kojoj površinski tokovi teku i/ili na nivoe podzemnih voda generalno blizu površine.

Morfološki predstavlja ravnicu za čiji su nastanak najviše uticale rijeke Drina, čiji šljunak i pijesak izgrađuju makroplavine dok je nanosima rijeke Save formiran najsjeverniji dio Semberije. Aluvijalna ravan je blago nagnuta prema sjeveroistoku sa najnižim dijelovima u području ušća Drine u Savu, a najviši su na obroncima planine Majevice (do 110 mnm) (Novaković, 2022.).

PREGLED REZULTATA RANIJE IZVEDENIH ISTRAŽIVANJA

Geologijom terena su se bavili istraživači od sredine XIX vijeka, sa istraživanjima ograničenim u skladu sa vremenom u kojem su vršena, do današnjih znatno naprednijih. Prva konkretna istraživanja na rejonu bila su naftno-geološka gdje su u periodu od 1956-1963. godine nabušene 3 duboke bušotine S-1 (1 345.5 m) (Novaković, 2022.), S-2 (1 591 m) i S-3 (danas Sv-1, 1 746 m) (Milošević, 2011.). Kasnije su izvođene bušotine kao što su Bij-1 (ranije B-1) (Miošić & Krušić, 1985.) koja predstavlja i najdublju bušotinu sa dostignutom dubinom od 2 479 m. Pored njih se izdvajaju bušotine Dv-1 (1 500 m) (Miošić, 1988.) i GD-2 (1 800 m) (Milivojević, 2012.). Prognozni litostratigrafski profili navedenih bušotina su korišćeni pri navođenju geoloških jedinica područja. Pored istražnog bušenja na području su vršena istraživanja regionalne geologije i različita geofizička ispitivanja (gravimetrijska, geoelektrična, magnetometrijska i dr.).

Geologija reona je na prvi pogled prilično jednostavna gdje zalazeći ispod površine se kompleksnost povećava. Jedinice na površini su veoma mlade, skoro u potpunosti kvartarne sa ostatkom od neogenih naslaga, dok ispod površine ne prelaze starost od srednjeg trijasa. Trijaska (T) sedimentne stijene karakterišu dolomiti i krečnjaci koji predstavljaju paleoreljef šireg prostora, nepoznate debljine. Kreda (K) je takođe ustanovljena istražnim bušenjem gdje pored karsta se izdvajaju konglomerati, pješčari, laporci i glinci debljine 1 000 m. Prve naslage paleogena E, O1 prate stijene laporci, glinci i krečnjaci debljine 150 m. Oligo-miocen je izgrađen od naizmjenične serije konglomerata, pješčara, alevrolita i glinaca debljine 300 m. Neogen iako nije otkriven na površini u okviru područja, predstavlja najrasprostranjenije naslage. Donji miocen M₁ je litoški opisan laporcima i glinovitim laporcima sa uškrljenim glincima debljine 400 m. Donji miocen nepotpuno dokazan M₁[?] je sačinjen iz pijeskova, lapora i glina sa ugljem debljine 80 m. Donji i srednji miocen (M_{1,2}) je opisan laporima i konglobrečama debljine 80 m. Baden (M₂¹) je predstavljen laporcima, uškrljenim glincima, pjeskovitim i glinovitim pješčarima debljine 400 m. Sarmat (M₂²) sadrži laporovite gline, glinovite i krečnjačke lapore i laporce kao i krečnjake u vidu slojeva ili većih sočiva debljine 110 m. Panon (M₃¹) sadrži laporovite gline, glinovite i krečnjačke lapore i laporci i krečnjacima u vidu slojeva ili većih sočiva debljine 150 m. Pont (M₃²) je izgrađen od laporovitih i pjeskovitih glina i mjestimično tanji ili deblji slojevi konglomerata i šljunka debljine 150 m. Gornji miocen i pliocen (M₃-Pl) karakteriše pjeskovita glina i proslojci pješčara i pijeska, pjeskoviti lapor, pijesak i šljunak sa debljinom od 85 m. Donji pliocen (Pl₁) definiše pjeskovita glina sa proslojcima pješčara i pijeska sa šljunkom, debljine 50 m. Srednji i gornji pliocen (Pl_{2,3}) je izgrađen od sedimenata gline, pjeskovitih i šljunkovitih glina sa proslojcima pijeska i šljunka debljine 200 m. Gornji pliocen (Pl₃) je opisan sivim i žutim glinama debljine 100 m. Pliopleistocen (Pl, Q) je za razliku od ostalih jedinica otkriven na površini terena i litoški su predstavljeni sivosmedim do sivožučkastim glinama debljine 240 m. Kvartarni sedimenti imaju najveće rasprostranjenje na površini terena i čine ih različiti oblici prosječne debljine od 30 m. Starija riječna terasa (t₂) je djelimično otkrivena jer je dobrim dijelovima prekrivena deponatima prve terase i čine je alevriti sa glinovitom komponentom debljine 40 m. Mlađa riječna terasa (t₁) zauzima najveću površinu od svih jedinica, gledajući sa površine. Litoški je definišu šljunak i povodanjskim alevritima i pijeskovima debljine 60 m. Aluvijalno-plavni sedimenti (ap) čine pijeskovi i pjeskoviti alevriti. Sedimenti mrtvaja (am) su sastavljeni iz alevritskih pijeskova i alevritskih glina. Aluvijum (a) čine šljunkovi, pijeskovi i sugline. Riječne plaže (a) najčešće odlikuju pjeskoviti šljunkovi. Riječne ade (a) su pretežno šljunkovitog sastava. Barske sedimente (b) grade alevriti, gline i mulj. Proluvijum (pr, pr') karakterišu plavski konusi u 2 oblika gdje su najčešći činiozi zaglinjeni pjeskoviti šljunak, pijesak i sugline. Deluvijum (d) je uglavnom alevritskog sastava sa pjeskovitim šljunkovima.

Na osnovu geoloških istraživanja Semberija pripada tektonskoj jedinici Posavine (Olujčić, 1973.). Područje Semberije pripada južnom obodu panonskog basena, odnosno savskoj zoni, a sa južne strane je ograničeno zonom paleogenog fliša sjeverne Bosne sa horstovima i rovovima (Anđelković, 1974. & Vidović 1978.).

Prema svojim geografskim i geološkim karakteristikama, jedinica Posavine (A) je rasjedima podijeljena na pet blokova: blok Ugljevika (A₁), blok Dragaljevca (A₂), blok Dvorova (A₃), blok Mačve (A₄) i

blok Lešnice (As) (Vrhovčić, 1986.), dok Semberiju čini blok Dvorova u potpunosti, i svojim manjim dijelom blok Dragaljevca. Ovako raznolike tektonske jedinice na relativno malom prostoru uslovile su povišene hidrogeotermalne anomalije. Područje Semberije predstavlja depresiju, tercijarni i kvartarni sedimentni basen, koji je do neogena tonuo, a zatim se lagano izdizao brzinom 0-2 mm/god. U geotektonskom smislu depresija Semberije je formirana krajem eocena (Milošević, 2011.).

Konkretnija hidrogeološka istraživanja su otpočela znatno kasnije nego geološka gdje je razlika od skoro 100 godina. Radovi su vršeni isključivo za potrebe energije, konkretno nafte, gasa i geotermalne energije, i za potrebe pitke vode, gdje su za prve vršene dublje (danas i plitke), a za kasnije pomenute pliće bušotine. Izdvajanje tipova izdani je vršeno konverzijom geoloških jedinica u hidrogeološke gdje su definisane na osnovu hidrogeološke funkcije, potencijalnosti i litološkog opisa. Na prostoru su zastupljeni svi tipovi poroznosti. Teren je sa površine izuzetno vodopropustan, većinski sa slobodnim nivoom i lokalno pod pritiskom u dijelovima gdje je zaglinjenost zastupljena. Intergranularne izdani veće potencijalnosti su u okviru aluvijona, prve riječne terase i riječnih plaža i ada. Manja potencijalnost iste poroznosti odlikuje padinske naslage, plavne sedimente i mrtvaje, više riječne terase i pliocenske naslage. Karstna poroznost srednje potencijalnosti odlikuje trijaski karst. Pukotinska izdan je postojana u kredi i najstarijim paleogenim stijenama. Vodonepropusni kompleks je u okviru ostatka kenozojskih naslaga i on odvaja prvi hidrogeološki horizont od drugog, time čineći drugi horizont arteskim predstavljajući hidrogeološku barijeru hidrogeološkim kolektorima.

GEOTERMALNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA

Semberija pripada rubnom južnom dijelu sedimentacionog kompleksa panonskog hipertermalnog basena i čini u regionalnom smislu jednu geološko-hidrogeološku i geotermalnu cjelinu sa susjednim područjima Mačve, Srema i Slavonije (Novaković, 2022.). Basenska struktura i krovni sedimenti tercijara, koji su uglavnom vodonepropusni i sa malom termalnom provodljivošću, zajedno sa izostankom termalnih pojava na površini ukazuju na unutrašnje porijeklo geotermalne energije koje se prenosi konduktivno-konvektivnim putem kroz medijum podzemnih voda odnosno u vidu hidrogeotermalne energije.

Hidrogeotermalni sistemi su formirani duž čitavog profila gdje je trijaski kolektor izdvojen sa najvećom temperaturom, ali i dubinom od ostalih.

Porijeklo termalnih voda u krednim i trijaskim krečnjacima na području Semberije može se smatrati poznatim, iako su podaci oskudni. Prvi indikator vadoznog (infiltracionog, meteorskog) porijekla termalnih voda u rezervoaru je njihova mala mineralizacija. To ukazuje da postoji aktivan protok voda od područja prihranjivanja prema još nepoznatoj zoni isticanja. Uslijed neodređene zone isticanja, može se tvrditi da se radi o poluzatvorenoj hidrogeološkoj strukturi.

Na osnovu rezultata dosadašnjih geoloških, geofizičkih, hidrogeoloških i geotermalnih istraživanja može se zaključiti da Semberija i Brčanska Posavina zajedno sa Mačvom, Sremom i Posavo-Tamnavom pripadaju jednom velikom geotermalnom sistemu koji se prostire na površini od oko 6 000 km². Geotermalna energija u ovom velikom geotermalnom sistemu je prouzrokovana nadprosječno visokim vrijednostima gustine regionalnog terestričnog toplotnog toka, koji iznosi 95-112 mW/m² (Milivojević & Perić, 1988.). Glavni uzrok takvog stanja je mala debljina zemljine kore (oko 25 km), prisustvo debelog granitског sloja u kori i relativno mlad kiseli magmatizam u području Cera, Boranje, Stražanice i Bogatića.

Definisanje hidrogeotermalnog resursa na području na osnovu entalpije po podjeli iz Republike Srbije je takav da se viđaju svi navedeni sistemi, gdje je navodno resurs preko 100 °C zastupljen samo u 1 tački (Bij-1) na najvećoj dubini. Sa tabele 2 se vidi način određivanja resursa po ovoj podjeli, gdje su navedeni objekti dati na topografskoj karti reona.

Tabela 2. Prikaz izmjerenih temperatura voda u izdani na objektima područja

Table 2. Display of measured water temperatures in aquifers of boreholes and wells of the area

Objekat	Bij-1	S-1	Dv-1	GD-2	NB-1	NB-2	NB-3	NB-4	NB-5	NB-6	NB-7	NB-8	NB-9	B-1	B-2	B-3
Dubina (m)	2 479	1 271	1 435	1 800	6	6	8	12	12	7.5		7.0	8.0	10	12	10
Temperatura (°C)	114	80	87	73	15.5	16.7	15	15.6	15.8	15.8	21.5	16.2	16.5	15	14	14

Za kredne krečnjake na prostoru Dvorova, odnosno bušotine S-1, na osnovu geofizičkog karotaža i utvrđene temperature od 80 °C, na dubini od 1 271 m, dobija se geotermalni gradijent od 54 °C/km, gdje temperatura i samim tim geotermalni gradijent varira po dubini. Na dubini od 750 m gdje je registrovan priliv vode temperature 44.2 °C, dok je na dubini od 1 080 m registrovana pojava vode temperature 63.3 °C.

Pomenuta vrijednost geotermalnog gradijenta na bušotini S-1 može poslužiti da se zaključi da ne postoji značajna cirkulacija podzemne vode iz trijaskih u kredne krečnjake u ovom dijelu terena. Porast temperature sa porastom dubine se ne bi moglo precizirati jer zavisi od odnosa kolektora i izolatora koji često bočno isklinjavaju i nisu konstantni tokom svog rasprostiranja. Na osnovu karte izolacija geotermalnog gradijenta Republike Srpske prosječna vrijednost geotermalnog gradijenta varira 4.5-5.5 °C/m na području Semberije.

Bunari sa slovnom oznakom NB, koji su dati na topografskoj karti područja i prikazuju položaje mjerenih Nortonovih (pobijenih) bunara na osnovu kojih je bilo namjera odrediti postojanje uticaja efekta „toplotnog ostrva“ na podzemne vode u okviru grada Bijeljina, kao najvećeg urbanog centra područja. Bunari su odabrani tako da reprezentativno prikazuju južno i sjeverno predgrađe kao i centralni dio grada. Nortonovi bunari su direktno mjereni sondom za mjerenje temperature tako što se voda crpila do izbistrenja i tek onda vršilo mjerenje (osim u slučaju NB-9), a dubine (6-12 m) su dobijene intervjuisanjem vlasnika objekta, što može dovesti do nesigurnosti ovog podatka. Bunari B-1 (stambena zgrada u Jermenskoj), B-2 (bunar izrađen metodom laviranja TC „Tropik“) i B-3 (bunar sa toplotnom pumpom u okviru Doma zdravlja Bijeljina) su bušeni bunari čija je svrha eksploatacija subhidrogeotermalnog resursa, čije dubine odlično pogoduju za definisanje ovog fenomena (14-15 m). Sa vrijednostima temperatura (14-16.7 °C) i položajima bunara u odnosu na gradsko jezgro, ne može se ustanoviti postojanje efekta „toplotnog ostrva“, gdje se toplije temperature mogu pronaći i izvan samog grada. Takođe treba navesti ograničenost ove metode gdje se preporučuje upotreba termovizijskih kamera, sigurno poznavanje dubina objekata, vršenje termokarotaža i sličnih metoda.

Termalne vode u gornjokrednim krečnjacima se eksploatišu i koriste za balneoterapeutske svrhe i grijanje u Dvorovima, među jednim lokacijama gdje se koristi geotermalna energija na teritoriji Semberije. Nalazište ovih voda po svemu sudeći se prostire na cijeloj teritoriji Semberije i njegov ukupni geotermalni energetski potencijal iznosi oko $230 \cdot 10^6$ tona termalno ekvivalentne nafte. Prognozne rezerve geotermalne energije u stijenskoj masi i termalnoj vodi ovog rezervoara procjenjuju se na $57 \cdot 10^6$ toe, a rezerve samo u termalnoj vodi oko $2 \cdot 10^6$ toe. Izlazne temperature iz gornjokrednih krečnjaka bi trebale da budu veće od 75 °C. Nalazište geotermalne energije u okviru trijaskih krečnjaka i dolomita bi trebalo da predstavljaju glavni hidrogeotermalni rezervoar na teritoriji Semberije. Ova pretpostavka se zasniva na rezultatima geotermalnih istraživanja u Mačvi i na osnovu izrade dubokih bušotina. Naime, trijaski karstifikovani krečnjaci i dolomiti su konstatovani u svim dubokim bušotinama u Semberiji i u njima su se dešavali potpuni gubici isplake, a iz tih stijena ističu termalne vode u Mačvi. Ukupan geotermalni energetski potencijal rezervoara od trijaskih krečnjaka i dolomita iznosi oko $1 \cdot 170 \cdot 10^6$ toe. Prognozne ukupne rezerve geotermalne energije u njemu (stijena+voda) iznose oko $315 \cdot 10^6$ toe, a samo u termalnoj vodi oko $20 \cdot 10^6$ toe. Izlazne temperature termalnih voda iz ovog rezervoara se trebaju očekivati 80-100 °C (Martinović, 2008.). Eksploatacija geotermalne energije iz ovog horizonta je jedino moguće crpljenjem iz pojedinačnih vertikalnih (i kosih) bušenih bunara, gdje se predlaže upotreba dublet sistema, jednog upojnog i jednog eksploatacionog bunara.

Upotreba subhidrogeotermalnog resursa je u posljednje vrijeme takođe zastupljena gdje se kao karakterističan može prikazati bunar B-1 u Jermenskoj ulici za potrebe toplifikacije stambenog objekta (Vasilić, 2020.). Pored B-1 je izgrađen dodatni bunar istih konstruktivnih elemenata, kao dublet sistem, gdje je jedan upojni, a drugi eksploatacioni. Temperatura vode u izdani je bila zapisana na 15 °C.

ZAKLJUČAK

Geotermalna energija predstavlja tzv. „zeleni“ vid energije čijom upotrebom se predupređuju efekti globalnog otopljenja. Semberija iz svih saznanja, predstavlja najpotencijalnije područje Bosne i Hercegovine za eksploataciju ovog resursa, koje međutim nije dovoljno iskorišteno zbog, pretežno, nemogućnosti finansijskih ulaganja, nemogućnosti opskrbljavanja potrebne opreme i inicijative za upotrebu ovog vida energije odnosno dovoljne upoznatosti upravnih organa. „Termoenergetski ekvivalent područja se može objasniti na osnovu kaloriteta uglja rudnika Kreka iz Tuzle u poređenju sa objektima područja i njihovim svojstvima. Naime, energija bušotine bi mogla supstituirati oko 14 000 t uglja Kreka godišnje ili novčanu vrijednost od 56 miliona dinara ovog uglja sa cijenom od 4 000 dinara po toni. Budući da danas 1 MW električne energije košta oko 60 miliona dinara, to vidimo da vrijednost bušotine navedenog energetskog nivoa bi bila oko 380 miliona dinara. Mogućnost primjene pomenute bušotine za zagrijavanje stambenog prostora i staklenika: s navedenom energijom mogli bi zagrijati 46 000 m² stambenog prostora ili oko 700 dvoiposobnih stanova od 65 m² ili 1-2 hektara staklenika. Bunar S-1 u Dvorovima sa izdašnošću od 15 l/s i temperaturom od 75 °C bi mogla supstituirati oko 200 000 t uglja kaloriteta Kreka ili dati današnju vrijednost od 800 miliona novih dinara za 25 godina postojanja bušotine. Sve ovo u današnjoj eri nestašice

i skupoće energenata ukazuje na ekonomsku i društvenu opravdanost ulaganja u istraživanja i korištenje novih i obnovljivih izvora energije kao što su termomineralne vode u konkretnom slučaju“ (Miošić, 1985.). Mogućnost proizvodnje električne energije je postojana, gdje je najveća zapisana temperatura 114 °C, koja prelazi graničnu vrijednost za proizvodnju iste. Najkarakterističniji objekti u upotrebi su bunar S-1 koji se većinski koristi za balneološke svrhe (Miošić, 1985.) i veoma mali broj plitkih bunara koji eksploatišu subhidrogeotermalni resurs za potrebe toplifikacije različitih tipova objekata.

LITERATURA

„IRM-BOR“ DOO ZVORNIK, decembar 2020. *Elaborat o hidrogeološkim istraživanjima za potrebe grijanja stambenog objekta „LD“ u ulici Jermenska u Bijeljini*, Zvornik

„IPIN“ INSTITUT ZA PRIMIJENJENU GEOLOGIJU I VODOINŽENJERING, 31.12.2022. *Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi podzemne termalne vode nalazišta Dvorovi kod Bijeljine*, Bijeljina neobjavljena literatura

MILIVOJEVIĆ M., MARTINOVIĆ M., MALOVIĆ N., MAGAZINOVIĆ S., 2012. Problematika bušenja dubokih hidrotermalnih bušotina na području Semberije na primeru bušotine GD-2 u Slobomiru (Bijeljina), *Zbornik radova XIV Srpskog hidrogeološkog simpozijuma sa međunarodnim učešćem*, Zlatibor 17-20.05.2012. Rudarsko-geološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, str. 209-213.

OOOR „GEOINSTITUT“ SARAJEVO-ILIDŽA, SEKTOR ZA HIDROGEOLOGIJU I HIDROTEHNIKU ILIDŽA, 15.02.1985. *Informacija o mogućnosti korišćenja termomineralnih voda bušotine S-1-Dvorovi i geotermalnih potencijala područja Bijeljine*, Sarajevo

OOOR „GEOINSTITUT“ SARAJEVO-ILIDŽA, 22.02.1985. *Elaborat geotermalnih istraživanja duboke istražne bušotine na naftu i plin Bij-1-Bijeljina*, Sarajevo

„RUDPROM“, 30.09.2011. *Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji i proračunu rezervi termalnih voda na ležištu „Dvorovi“ kod Bijeljine*, Prijedor

TEHNIČKI INSTITUT D.O.O. BIJE LJINA, novembar 2008. *Projekat detaljnih hidrogeotermalnih istraživanja na području Bijeljine u cilju utvrđivanja uslova i mogućnosti eksploatacije termalnih voda i geotermalne energije radi njihovog korišćenja za toplifikaciju i druge svrhe*, Bijeljina